

Artículo original

La Inteligencia Artificial en la Educación Superior: Exploración, Experiencias y Dimensiones Éticas en una Universidad Pública Peruana

Artificial Intelligence in Higher Education: Exploration, Experiences
and Ethical Dimensions in a Peruvian Public University

Fluver Saforas-Huamán^{1*}, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías²

¹ Universidad Nacional del Centro del Perú; Perú; ORCID [0000-0001-5963-8728](https://orcid.org/0000-0001-5963-8728); fsaforas@uncp.edu.pe

² Universidad Nacional del Centro del Perú; Perú; ORCID [0000-0001-5533-4110](https://orcid.org/0000-0001-5533-4110); lmendoza@uncp.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: fsaforas@uncp.edu.pe

Recibido: 03/01/2026 / Aprobado: 05/02/2026

Resumen

Este estudio examina el uso y las implicancias pedagógicas, éticas y socioculturales de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje de estudiantes de una universidad pública peruana durante 2024. Se empleó un enfoque mixto convergente que integró una encuesta aplicada a 292 estudiantes de cinco facultades con entrevistas en profundidad y observación participante de orientación etnográfica. Los resultados muestran que la IA se utiliza principalmente como un recurso instrumental de apoyo académico, especialmente para la traducción de textos, generación de ideas, organización de contenidos y redacción. El análisis cuantitativo evidencia una alta frecuencia y normalización de su uso, asociada a la optimización del tiempo y a mejoras percibidas en la calidad formal del trabajo académico. No obstante, el componente cualitativo revela tensiones vinculadas a la dependencia algorítmica, la autoría intelectual, el pensamiento crítico y la integridad académica, así como brechas significativas entre estudiantes y docentes en formación y percepciones. La ausencia de políticas institucionales claras configura un escenario ético ambiguo. Desde una perspectiva sociocultural, la IA se consolida como una práctica que reconfigura la relación con el conocimiento y la agencia cognitiva. En conclusión, la IA representa una oportunidad estratégica para la educación superior, siempre que su integración sea ética, reflexiva y contextualizada.

Palabras clave: Inteligencia artificial, educación superior, universidad, etnografía

Abstract

This study examines the use and pedagogical, ethical, and sociocultural implications of artificial intelligence in the learning processes of students at a Peruvian public university during 2024. A convergent mixed-methods approach was employed, integrating a survey administered to 292 students from five faculties with in-depth interviews and ethnographic participant observation. The results show that AI is primarily used as an instrumental resource for academic support, especially for text translation, idea generation, content organization, and writing. The quantitative analysis reveals a high frequency and normalization of its use, associated with time optimization and perceived improvements in the formal quality of academic work. However, the qualitative component reveals tensions related to algorithmic dependence, intellectual authorship, critical thinking, and academic integrity, as well as significant gaps in perceptions between students and faculty in training. The absence of clear institutional policies creates an ambiguous ethical scenario. From a sociocultural perspective, AI is consolidating itself as a practice that reconfigures the relationship with knowledge and cognitive agency. In conclusion, AI represents a strategic opportunity for higher education, provided its integration is ethical, reflective, and contextualized.

Keywords: Artificial intelligence, higher education, university, ethnography

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una tecnología clave en la transformación de la educación superior, al introducir nuevas dinámicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con Contreras y Olaya (2025), su implementación ofrece un potencial significativo para la automatización, personalización y optimización de las actividades académicas, contribuyendo a la mejora de la eficiencia institucional y del aprendizaje individual. En la misma línea, Condori et al. (2025) sostienen que la IA posibilita entornos formativos más flexibles y adaptativos, alineados con las necesidades y trayectorias de los estudiantes, sin embargo, en el contexto universitario peruano persisten limitaciones estructurales asociadas a una infraestructura tecnológica insuficiente y a una formación docente todavía incipiente para su integración efectiva (Contreras & Olaya, 2025), asimismo, la literatura reciente profundiza en las oportunidades pedagógicas que ofrece la IA en la educación superior. Norman (2023) subraya su capacidad para adaptar los contenidos al ritmo de aprendizaje y al estilo cognitivo de cada estudiante, favoreciendo el desarrollo de la creatividad y la resolución de problemas complejos. Asimismo, Villegas-José y García (2024) destacan el rol de estas tecnologías en la construcción de experiencias educativas inclusivas, articuladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, la expansión de la IA en el ámbito universitario exige el diseño de políticas públicas e institucionales orientadas a garantizar la equidad en el acceso y a reducir las persistentes brechas digitales (Contreras & Olaya, 2025). En este marco, el presente estudio se orienta a analizar los usos, las experiencias y las dimensiones éticas asociadas a la incorporación de la IA en los procesos de aprendizaje universitario, en concordancia con lo planteado por Pérez y Álvarez (2025). La evidencia empírica sugiere que su adopción impacta de manera directa en los métodos de estudio, el rendimiento académico y el desarrollo de competencias digitales en estudiantes universitarios (Condori et al., 2025). Sin embargo, también emergen desafíos éticos y pedagógicos relevantes, entre los que se encuentran la posible dependencia excesiva de herramientas algorítmicas y la disminución de la autonomía cognitiva, tal como advierten Torres et al. (2024). A nivel regional, investigaciones como las de Rossetti et al. (2025) y Caicedo et al. (2024) reconocen el potencial de la IA para la personalización del aprendizaje, pero enfatizan la necesidad de marcos normativos equitativos que salvaguarden la integridad académica y la protección de los datos personales (Condori et al., 2025).

En el caso peruano, Contreras y Olaya (2025) caracterizan a la IA como un agente disruptivo de los modelos pedagógicos y de los sistemas de gestión universitaria, aunque su implementación se encuentra condicionada por brechas tecnológicas y vacíos regulatorios. Por su parte, Rodríguez (2024) identifica percepciones diferenciadas en universidades públicas del norte del país: mientras los estudiantes tienden a una rápida adopción de estas herramientas, el profesorado manifiesta una actitud más cautelosa, atribuida principalmente a la limitada formación especializada. De manera complementaria, Vega et al., citados por Villegas y García (2024), subrayan la necesidad de programas de capacitación contextualizados para América Latina, sustentados en un diálogo intergeneracional que permita clarificar roles, responsabilidades y límites en el uso de la IA. Desde la perspectiva de la Educación 4.0, la IA se configura como un catalizador de procesos educativos adaptativos, eficientes y orientados a la equidad, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Villegas & García, 2024). En el Perú, esta visión ha sido incorporada en iniciativas como la Agenda de Transformación Digital al 2030; sin embargo, persisten cuestionamientos éticos vinculados al pensamiento crítico, la autonomía cognitiva y la dependencia algorítmica (Torres et al., 2024). En la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), la adopción de la IA se concentra principalmente en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, sin una implementación transversal a nivel institucional, lo que genera percepciones divergentes entre docentes —mayoritariamente optimistas— y estudiantes, quienes tienden a mantener posturas más neutrales. La literatura advierte sobre los riesgos asociados a una automatización acrítica, aunque también destaca iniciativas orientadas al fortalecimiento de una alfabetización digital reflexiva y crítica.

Ante este escenario, el presente estudio analiza el uso de la IA en los procesos de aprendizaje de estudiantes de la UNCP durante el año 2024, mediante un enfoque metodológico mixto que combina una base etnográfica con análisis cuantitativo. Se emplearon entrevistas en profundidad, observación participante y encuestas aplicadas a una muestra de 292 estudiantes pertenecientes a cinco facultades. El objetivo es identificar patrones de uso y analizar sus implicancias pedagógicas, éticas y culturales, considerando dimensiones como la automatización de tareas, la

optimización del tiempo académico, el desarrollo de competencias digitales, las brechas tecnológicas y los riesgos asociados a la dependencia algorítmica o a la vulneración de la integridad académica. A partir de los hallazgos, se propone un modelo de integración de la IA con enfoque ético, participativo y contextualizado, cuyos aportes buscan fortalecer estrategias institucionales equitativas alineadas con tendencias regionales (Caicedo et al., 2024; Rossetti et al., 2025), consolidando un puente entre innovación tecnológica y valores educativos sostenibles.

2. Metodología

2.1. Diseño de investigación

El estudio adoptó un diseño metodológico mixto de tipo convergente, orientado a integrar de manera simultánea datos cuantitativos y cualitativos con el propósito de lograr una comprensión amplia, profunda y contextualizada del uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje universitario. Este diseño implicó la recolección paralela de ambos tipos de datos, su análisis independiente y una posterior comparación sistemática e integradora de los resultados. La elección del enfoque mixto respondió a la complejidad del fenómeno estudiado, dado que las prácticas, percepciones y experiencias estudiantiles en torno a la IA no pueden ser comprendidas adecuadamente desde una única perspectiva metodológica, en este sentido, el enfoque cuantitativo permitió identificar patrones generales, frecuencias y tendencias, mientras que el componente cualitativo aportó una comprensión interpretativa, situada y etnográfica de los significados atribuidos al uso de estas tecnologías. La integración de ambos enfoques fortaleció la validez del estudio mediante la convergencia de evidencias complementarias, articulando resultados numéricos con narrativas empíricas.

2.2. Enfoque cualitativo

El componente cualitativo se desarrolló mediante observación participante y entrevistas semiestructuradas, siguiendo una aproximación etnográfica orientada a comprender las prácticas, motivaciones y significados asociados al uso de herramientas de IA en contextos académicos universitarios. La observación se realizó en aulas, laboratorios y espacios digitales institucionales, lo que permitió registrar interacciones auténticas entre estudiantes y tecnologías de IA en situaciones cotidianas de aprendizaje. Asimismo, se llevaron a cabo 25 entrevistas en profundidad a estudiantes seleccionados bajo criterios de saturación teórica, procurando diversidad en facultad, ciclo académico y género, con el objetivo de captar múltiples formas de apropiación tecnológica y experiencias diferenciadas frente a la IA (Tabla 1). El análisis de la información cualitativa se realizó mediante codificación abierta y axial, siguiendo un enfoque inductivo. Este proceso permitió la identificación de categorías conceptuales emergentes relacionadas con motivaciones de uso, beneficios percibidos, desafíos éticos, tensiones culturales y transformaciones en la agencia estudiantil. Las categorías obtenidas fueron posteriormente utilizadas como insumos analíticos para su contraste con los resultados cuantitativos durante la fase de integración.

Tabla 1. Caracterización de los participantes

Variable analítica	Categoría	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)	Relevancia analítica para los hallazgos
Género	Masculino	13	52.0	Mayor énfasis en usos instrumentales (redacción, búsqueda rápida, esquemas)
	Femenino	12	48.0	Mayor sensibilidad a dilemas éticos, autoría y dependencia algorítmica
Ciclo académico	Inicial (I–III)	7	28.0	Uso exploratorio, curiosidad tecnológica y baja preocupación ética
	Intermedio (IV–VII)	10	40.0	Uso funcional consolidado para tareas y estudio regular

Área de procedencia	Avanzado (VIII–X)	8	32.0	Uso estratégico en investigación formativa y mayor reflexión crítica
	Ingeniería de Sistemas	7	28.0	Uso intensivo y técnico de IA; menor cuestionamiento ético
	Ciencias Sociales	6	24.0	Alta reflexión cultural, epistemológica y ética
	Educación	5	20.0	Uso pedagógico y preocupación por impacto en pensamiento crítico
	Ciencias Económicas	4	16.0	Uso orientado a análisis, síntesis y optimización del tiempo
	Ciencias de la Salud	3	12.0	Uso cauteloso; preocupación por precisión y confiabilidad
Experiencia previa con IA	Alta (uso frecuente)	9	36.0	Normalización del uso; riesgo de dependencia algorítmica
	Media (uso ocasional)	10	40.0	Uso instrumental regulado por tareas académicas
	Baja (uso incipiente)	6	24.0	Mayor desconfianza y menor apropiación tecnológica
Finalidad principal de uso	Apoyo académico general	11	44.0	Traducción, resúmenes y organización del estudio
	Investigación formativa	9	36.0	Búsqueda de fuentes, estructuración de trabajos
	Exploración/curiosidad	5	20.0	Influencia de tendencias digitales
Preocupación ética declarada	Alta	8	32.0	Reflexión sobre autoría, plagio y pensamiento crítico
	Moderada	10	40.0	Uso pragmático con cuestionamientos parciales
	Baja	7	28.0	Uso acrítico centrado en eficiencia

2.3. Enfoque cuantitativo

El componente cuantitativo consistió en la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra de 292 estudiantes, seleccionados mediante muestreo estratificado por facultad, lo que permitió asegurar una representación equilibrada de las distintas áreas académicas de la universidad. Esta estrategia de muestreo contribuyó a mejorar la validez externa de los resultados descriptivos. El instrumento incluyó escalas orientadas a medir frecuencia de uso, percepción, utilidad y actitudes hacia la IA, así como preguntas descriptivas relacionadas con prácticas académicas específicas (Tabla 2). Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva —frecuencias, porcentajes y medias—, permitiendo identificar tendencias generales en el uso de la IA, su influencia percibida en el aprendizaje y patrones asociados a la investigación formativa y la optimización del tiempo académico. El análisis se mantuvo en un nivel exploratorio y descriptivo, sin realizar inferencias causales, en coherencia con los objetivos del estudio y con la naturaleza emergente del fenómeno analizado.

Tabla 2. Caracterización del instrumento

Dimensión evaluada	Tipo de escala / ítems	Variables principales	Tipo de medición	Propósito analítico
Frecuencia de uso de IA	Escala tipo Likert (1–5)	Uso semanal, tiempo de uso diario, recurrencia por actividad académica	Cuantitativa ordinal	Identificar patrones de uso y nivel de apropiación de herramientas de IA en el proceso de aprendizaje

Percepción del impacto académico		Impacto en rendimiento, comprensión de contenidos, participación en clases	Cuantitativa ordinal	Evaluar la valoración subjetiva del estudiantado sobre los efectos de la IA en su desempeño académico
Utilidad percibida de la IA		Apoyo en redacción, síntesis, búsqueda de información, investigación formativa	Cuantitativa ordinal	Analizar la funcionalidad atribuida a la IA como mediador del aprendizaje y la investigación
Actitudes hacia la IA		Confianza, aceptación, preocupación ética, percepción de dependencia	Cuantitativa ordinal	Explorar disposiciones actitudinales, ambivalencias y tensiones éticas frente al uso de IA
Prácticas académicas específicas	Preguntas cerradas de selección múltiple	Tipos de tareas, herramientas utilizadas, contextos de uso	Cuantitativa descriptiva	Describir los escenarios concretos de integración de IA en actividades académicas
Experiencias y percepciones cualitativas	Preguntas abiertas / entrevistas	Motivaciones, beneficios, desafíos, implicaciones culturales y éticas	Cualitativa	Profundizar en los significados, narrativas y experiencias asociadas al uso de IA
Reflexión ética y crítica	Ítems Likert + preguntas abiertas	Plagio, autoría, sesgos, privacidad, pensamiento crítico	Mixta	Contrastar actitudes declaradas con prácticas reales y discursos reflexivos
Contexto académico	Ítems sociodemográficos	Facultad, ciclo académico, género	Cuantitativa descriptiva	Contextualizar los resultados y permitir análisis comparativos

2.4. Triangulación y análisis de datos

La integración de los resultados se llevó a cabo mediante un proceso de triangulación metodológica y documental. En una primera etapa, los datos cuantitativos y cualitativos fueron analizados de forma independiente; posteriormente, se elaboró una matriz de convergencia que permitió contrastar coincidencias, complementariedades y discrepancias entre ambas fuentes de información. Este proceso de integración se reforzó mediante la revisión de literatura reciente sobre IA en educación superior en América Latina, lo que permitió situar los hallazgos en un marco comparativo regional y global. La triangulación contribuyó a fortalecer tanto la validez interna como la consistencia interpretativa del estudio, asegurando coherencia entre los datos empíricos y el marco teórico.

2.5. Consideraciones éticas

El estudio se desarrolló en conformidad con los principios éticos de la investigación social, garantizando el consentimiento informado, el anonimato y la confidencialidad de los participantes. En el caso de las entrevistas, se obtuvo consentimiento oral previo, mientras que en la encuesta la participación fue voluntaria e implícita al completar el instrumento. Los datos recolectados fueron almacenados y procesados bajo criterios de protección, anonimización y uso exclusivo con fines académicos, asegurando el resguardo de la información personal y el respeto a la integridad de los participantes.

3. Resultados

Los resultados se derivan del análisis integrado de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos mediante encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación participante con estudiantes de la UNCP durante el año 2024, asimismo, la IA se consolida principalmente como un recurso instrumental de apoyo académico, especialmente en tareas de traducción, organización de ideas y elaboración de productos académicos.

3.1. Resultados cuantitativos: patrones de uso y percepciones

Desde una perspectiva cuantitativa, los datos provenientes de 292 estudiantes muestran una alta frecuencia de uso de herramientas de IA en actividades académicas específicas. La traducción de textos académicos presenta la media más elevada ($M = 3.95$; $DE = 1.14$), seguida de la generación de ideas ($M = 3.82$) y la elaboración de esquemas ($M = 3.70$), todas con baja dispersión (Tabla 3). Esta consistencia estadística sugiere una valoración compartida de la IA como mediador habitual del aprendizaje, particularmente en tareas orientadas a la comprensión y estructuración del conocimiento (Rodríguez, 2024; Rossetti et al., 2025).

Tabla 3. *Actividades académicas específicas*

Actividad académica asistida por IA	Media (M)	Desviación estándar (DE)
Traducción de textos académicos	3.95	1.14
Generación de ideas	3.82	1.18
Elaboración de esquemas	3.70	1.21

Estos resultados confirman que la IA se integra predominantemente en actividades de apoyo cognitivo e instrumental, reforzando su rol como tecnología de mediación en las prácticas académicas contemporáneas (Bobrytska et al., 2024), más que como sustituto del razonamiento analítico o del trabajo intelectual autónomo. No obstante, junto con esta valoración positiva emergen preocupaciones éticas significativas. Los estudiantes expresan inquietudes respecto a posibles sesgos en las respuestas generadas, la ausencia de comprensión emocional por parte de los sistemas y el riesgo de un uso irresponsable, especialmente en tareas evaluativas (Pérez & Álvarez, 2025). Esta ambivalencia se refleja en que aproximadamente el 65 % de los encuestados presenta posiciones diversas respecto a la eticidad del uso de IA en trabajos académicos, con puntuaciones distribuidas a lo largo de toda la escala de valoración, lo que evidencia una ambigüedad normativa persistente (Parker et al., 2023). Ahora bien, paradójicamente, más de la mitad del alumnado declara escasa preocupación por las implicaciones éticas o por una posible disminución de su aprendizaje, percepción que se ve reforzada por actitudes docentes igualmente laxas frente a los riesgos asociados a la IA (Rebolledo & Rivera, 2024). Este escenario pone de manifiesto la ausencia de marcos éticos claros y de políticas institucionales explícitas, particularmente en lo relativo a privacidad de datos, transparencia algorítmica y protección de la información académica (Litardo et al., 2023; Torres et al., 2023). A ello se suma una percepción docente ambivalente: algunos profesores advierten errores en resultados matemáticos y potenciales problemas de desinformación, pero al mismo tiempo reconocen el valor de la IA para resolver dudas y generar información de forma rápida (Morán-Ortega et al., 2024). Esta tensión subraya la necesidad de fortalecer la formación ética y técnica, así como el juicio crítico frente a sistemas que suelen presentarse como *objetivos* o *neutrales*. Un hallazgo particularmente crítico es la limitada capacitación del personal docente: solo alrededor del 30 % ha recibido formación adecuada para integrar la IA y gestionar sus riesgos éticos, incluidos sesgos algorítmicos y vulneraciones de la privacidad (Contreras & Olaya, 2025). Esta carencia refuerza la urgencia de programas de desarrollo profesional continuo que articulen competencias técnicas con reflexión ética y alfabetización digital crítica (Vela et al., 2024). De manera complementaria, diversos estudios subrayan la necesidad de que las universidades establezcan políticas explícitas sobre deshonestidad académica, gobernanza de datos y transparencia en el diseño y uso de estas herramientas, dado que solo una minoría ha iniciado procesos formales en esta dirección (Gustilo et al., 2024; Piedra-Castro et al., 2024).

3.2. Análisis cualitativo: percepciones y experiencias

El análisis cualitativo permitió identificar categorías emergentes relacionadas con motivaciones, beneficios, desafíos y tensiones culturales asociadas al uso de la IA en la práctica académica. Las narrativas estudiantiles evidencian un uso extendido de estas herramientas para redacción, síntesis y búsqueda de información, mientras que las percepciones docentes reflejan una comprensión parcial de su potencial para personalizar contenidos y apoyar el aprendizaje individualizado (Salas & Porras, 2024). Aunque el 87 % del profesorado anticipa que la IA transformará de manera significativa la enseñanza y el aprendizaje, esta expectativa contrasta con una adopción aún limitada y con la ausencia de políticas claras que orienten su uso institucional (Daimiel et al., 2025; Kroff et al., 2024). Solo el 22.9 % reporta mejoras tangibles en rendimiento o gestión educativa asociadas a la IA, concentradas principalmente en contextos urbanos, lo que revela brechas de competencias e inequidades de acceso (Contreras & Olaya, 2025), asimismo, se identifica una brecha perceptiva significativa entre estudiantes y docentes: aproximadamente el 70 % del estudiantado percibe la IA como un recurso valioso, frente a un 45 % del profesorado (Contreras & Olaya, 2025). Esta desconexión se ve agravada por la ausencia de auditorías algorítmicas y mecanismos de control institucional, incrementando la incertidumbre sobre criterios de uso y evaluación (Kroff et al., 2024; Prados et al., 2025).

3.2.1. Motivaciones y expectativas

Las entrevistas revelan que una de las principales motivaciones para utilizar IA es la optimización del tiempo y la mejora en la calidad de los trabajos académicos, mediante la automatización de tareas repetitivas y el apoyo en la formulación de ideas (Martínez et al., 2024). La disponibilidad inmediata de herramientas como ChatGPT refuerza su atractivo, incluso cuando persisten dudas éticas (Llontop et al., 2023). Como señaló un participante:

Utilicé la IA en mis actividades académicas debido a la necesidad de optimizar el tiempo y obtener resultados más eficientes en la investigación y el análisis de datos... (Entrevistado 1, 05/10/2024).

Esta eficiencia, sin embargo, plantea el reto de equilibrar productividad y pensamiento crítico, dimensiones centrales en la formación universitaria (García, 2023). Otros estudiantes mencionaron la curiosidad tecnológica como motivación inicial, lo que abre oportunidades para canalizar ese interés hacia usos pedagógicos más estructurados y reflexivos (Rossetti et al., 2025).

3.2.2. Usos y beneficios percibidos

Los testimonios indican que la IA se emplea principalmente para la corrección de redacciones, la síntesis de lecturas y la búsqueda rápida de información. Estas funciones permiten acceder a explicaciones concisas y retroalimentación inmediata, favoreciendo procesos iterativos de mejora (Johri et al., 2024; Garrido & Ruiz, 2024). Un estudiante señaló:

La IA me ayuda a corregir mis redacciones y darle una mejor coherencia... (Entrevistado 3, 18/04/2024).

Estas prácticas explican la recomendación extendida del uso de IA entre pares y su valoración como herramienta que mejora la experiencia de aprendizaje (Condori et al., 2025).

3.2.3. Desafíos, limitaciones e implicaciones éticas

Junto a los beneficios, emergen preocupaciones sobre la precisión, actualidad y profundidad de la información generada, así como sobre la originalidad de los productos académicos y el riesgo de dependencia tecnológica (Perdomo & González, 2025). La necesidad de aprender a formular prompts efectivos aparece como competencia

emergente clave. La dimensión ética ocupa un lugar central en los discursos estudiantiles, particularmente en relación con plagio, autoría y pérdida de pensamiento crítico (Torres et al., 2023). Como advirtió un entrevistado:

Pienso que ya no se está tomando la ética dentro de un trabajo y eso es lo que te puede perjudicar a futuro... (Entrevistado 2, 04/05/2024).

Estas preocupaciones refuerzan la necesidad de marcos institucionales claros y de una alfabetización digital crítica que permita comprender los límites y sesgos de los sistemas de IA (Galli & Kanobel, 2023).

3.3. Uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje

La mayoría de los participantes reportó el uso de herramientas como ChatGPT, Copilot, Canva, Tome y Perplexity para búsqueda, síntesis y redacción. La Tabla 4 resume los principales usos identificados, evidenciando una instrumentalización de la IA como apoyo en tareas rutinarias más que como catalizador directo del análisis crítico.

Tabla 4. Principales usos reportados

Tipo de uso principal	Porcentaje (%)	Herramientas más utilizadas
Búsqueda y procesamiento de información	74.3	ChatGPT, Perplexity
Redacción de textos académicos	11.4	Copilot, Canva Docs
Análisis y síntesis de lecturas	8.6	PDF IA, Tome
Diseño de presentaciones y materiales	5.7	Canva, Tome AI

En este sentido, los resultados muestran que la IA se ha consolidado como un recurso pedagógico complementario que optimiza el tiempo de estudio, mejora la calidad percibida de los trabajos académicos y facilita la organización del aprendizaje (Cevallos et al., 2023). Sin embargo, persisten brechas tecnológicas, tensiones éticas y riesgos de superficialidad cognitiva, lo que exige estrategias pedagógicas que articulen innovación tecnológica con reflexión crítica (Pérez & Álvarez, 2025). Desde una perspectiva etnográfica, la IA emerge como una práctica cultural que reconfigura la relación de los estudiantes con el conocimiento, la autoría y la tecnología. No sustituye al docente ni al pensamiento crítico, sino que actúa como mediador cuyo impacto dependerá de las orientaciones éticas, pedagógicas e institucionales que acompañen su uso (Herrera, 2023).

4. Discusión de Resultados

Los resultados del estudio muestran que la inteligencia artificial se ha integrado de manera significativa en las prácticas académicas de los estudiantes universitarios de la UNCP, aunque predominantemente bajo un enfoque instrumental y funcional, más que como una herramienta orientada al desarrollo del pensamiento crítico o a la transformación profunda de los procesos pedagógicos. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que señalan que, en contextos latinoamericanos, la adopción de la IA suele concentrarse en tareas de apoyo cognitivo —como traducción, generación de ideas y organización de contenidos— antes que en usos analíticos complejos (Bobrytska et al., 2024; Rossetti et al., 2025). Desde la perspectiva cuantitativa, la alta frecuencia de uso en actividades como la traducción de textos académicos y la generación de ideas, con medias elevadas y baja dispersión, evidencia una normalización del uso de la IA como mediador habitual del aprendizaje. Este patrón refuerza lo planteado por Rodríguez (2024), quien sostiene que los estudiantes perciben estas tecnologías como extensiones funcionales de sus estrategias de estudio, especialmente en contextos donde el acceso a literatura especializada y el dominio de idiomas extranjeros representan barreras estructurales. Sin embargo, esta homogeneidad en los patrones de uso también sugiere un riesgo de estandarización acrítica de las prácticas académicas, en la medida en que la IA se emplea principalmente para optimizar el tiempo y reducir el esfuerzo cognitivo inicial.

el conocimiento producido. Esta lógica utilitarista coincide con lo señalado por Condori et al. (2025), quienes advierten que, sin mediación pedagógica adecuada, la IA puede reforzar enfoques superficiales del aprendizaje. No obstante, los testimonios también revelan una conciencia incipiente sobre los límites de estas herramientas, particularmente en relación con la precisión de la información, los sesgos algorítmicos y la pérdida de autonomía intelectual, lo que sugiere la coexistencia de apropiación tecnológica y reflexividad crítica. Un hallazgo central del estudio es la ambivalencia ética que atraviesa tanto a estudiantes como a docentes. Si bien una proporción significativa del estudiantado reconoce dilemas vinculados a la autoría, el plagio y la dependencia algorítmica, más de la mitad declara una baja preocupación ética, especialmente cuando el uso de la IA no es explícitamente sancionado por la institución. Este resultado dialoga con Parker et al. (2023), quienes identifican una “zona gris normativa” en universidades que carecen de políticas claras sobre el uso académico de la IA. En este sentido, la percepción de permisividad docente —confirmada por Rebolledo y Rivera (2024)— contribuye a legitimar prácticas ambiguas y refuerza la ausencia de criterios compartidos sobre integridad académica.

La limitada capacitación del profesorado constituye otro eje crítico de la discusión. El bajo porcentaje de docentes con formación específica en IA, reportado también por Contreras y Olaya (2025), explica en parte la adopción fragmentada y no transversal de estas tecnologías en la UNCP. Esta brecha formativa genera una desconexión entre las expectativas institucionales asociadas a la Educación 4.0 y las prácticas reales en el aula, situación que ha sido documentada en otros contextos latinoamericanos (Vela et al., 2024; Daimiel et al., 2025). La IA, en este escenario, emerge más como una iniciativa individual que como una estrategia institucional articulada. Desde una perspectiva sociocultural, los resultados cualitativos permiten interpretar la IA no solo como una herramienta técnica, sino como una práctica cultural que reconfigura la relación de los estudiantes con el conocimiento, la autoría y el aprendizaje. Tal como plantea Herrera (2023), el impacto de estas tecnologías depende menos de sus capacidades técnicas y más de los marcos éticos, pedagógicos y normativos que orientan su uso. En ausencia de estos marcos, la IA corre el riesgo de profundizar desigualdades, reproducir sesgos y debilitar el pensamiento crítico, en lugar de fortalecerlo.

Finalmente, los resultados del estudio señalan que la IA representa una oportunidad relevante para mejorar la eficiencia y accesibilidad del aprendizaje universitario, pero también evidencian la urgencia de políticas institucionales claras, programas de formación docente continua y estrategias de alfabetización digital crítica. Solo a través de una integración ética, participativa y contextualizada será posible consolidar un uso de la IA alineado con los valores de la educación superior y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como proponen Villegas y García (2024) y Rossetti et al. (2025).

5. Conclusiones

El presente estudio demuestra que la inteligencia artificial se ha incorporado de manera significativa en los procesos de aprendizaje universitario en la UNCP, configurándose principalmente como una tecnología de mediación instrumental que optimiza tareas académicas, facilita el acceso al conocimiento y reorganiza las estrategias de estudio de los estudiantes. Sin embargo, esta integración ocurre en un contexto marcado por asimetrías formativas, vacíos normativos y ambivalencias éticas, lo que limita su potencial transformador y expone riesgos asociados a la dependencia algorítmica, la superficialidad cognitiva y la erosión de la integridad académica. Los hallazgos evidencian que la adopción estudiantil de la IA avanza con mayor rapidez que su institucionalización pedagógica, generando una brecha entre prácticas reales y marcos regulatorios. Mientras los estudiantes normalizan su uso como apoyo cotidiano al aprendizaje, el profesorado enfrenta limitaciones formativas que restringen una integración crítica, reflexiva y transversal. Esta desconexión refuerza un escenario de uso pragmático y poco problematizado, coherente con patrones observados en otras universidades latinoamericanas, pero particularmente relevante en contextos de educación pública con brechas tecnológicas persistentes. Desde una perspectiva ética y sociocultural, la investigación confirma que la IA no es un artefacto neutral, sino una práctica cultural emergente que redefine la relación entre conocimiento, autoría y agencia estudiantil. Su impacto educativo no depende exclusivamente de sus capacidades técnicas, sino de los marcos pedagógicos, éticos e institucionales que orienten su uso. En ausencia de estos, la IA corre el riesgo de reproducir desigualdades, consolidar lógicas instrumentales del aprendizaje y debilitar el pensamiento crítico, en contradicción con los principios de la Educación Superior y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible. En consecuencia, el estudio subraya la urgencia de diseñar políticas universitarias explícitas sobre el uso académico de la IA, acompañadas de programas de formación docente continua que integren competencias técnicas, alfabetización digital crítica y reflexión ética. Asimismo, se propone avanzar hacia modelos de integración participativos y contextualizados, capaces de articular innovación tecnológica con valores educativos, responsabilidad social y equidad.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Curación de datos: Fluver Saforas-Huamán
- Análisis formal: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Investigación: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Metodología: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Software: Fluver Saforas-Huamán
- Validación: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Redacción – borrador original: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías
- Redacción – revisión y edición: Fluver Saforas-Huamán, Leonardo Carlos Mendoza-Mesías

9. Referencias

- Brobrytska, V. I., Krasnylykova, H., Beseda, N., Krasnylykov, S. R., & Skyryda, T. (2024). Artificial intelligence (AI) in Ukrainian Higher Education: A Comprehensive Study of Stakeholder Attitudes, Expectations and Concerns. *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*, 23(1), 400-426. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.20>
- Caicedo, S. S. G., Vélez, N. P. R., Zambrano, Á. A. S., Godoy, N. A. Q., & Macías, J. (2024). Análisis al uso de herramientas de inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje en la Educación Superior. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 5(1), 573-598. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v5i1.214>
- Carrión, M. del C. L., Romero, J. A., Aguilera, D. S., & Romero, A. Y. (2024). Consecuencias de la Dependencia de la Inteligencia Artificial en Habilidades Críticas y Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 2368-2382. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10678
- Cevallos, R., Gualán, A. P. C., Michelle, T. L. A., Guevara, A. M. G., & Quiñónez, M. B. R. (2023). Integración de la Inteligencia Artificial en la Educación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 2032-2053. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8832
- Condori, M., Reyna, G. A., Rafele, M., & Espíritu, J. C. (2025). Percepción docente sobre las ventajas y desventajas de la Inteligencia Artificial en una universidad peruana. *EduTec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*. <https://doi.org/10.21556/edutec.2025.93.3835>
- Contreras, F., & Olaya, J. (2025). La inteligencia artificial en la educación superior peruana: Tendencias y desafíos. *Revista Tribunal*, 5(13), 39-61. <https://doi.org/10.59659/REVISTATRIBUNAL.V5I13.254>
- Daimiel, G. B., Estrella, E. C. M., & Sánchez, J. S. (2025). Evolución del perfil docente y surgimiento de nuevos roles profesionales en la Era de la Inteligencia Artificial (IA). Una perspectiva desde docentes, estudiantes y profesionales. *Pixel-Bit Revista de Medios y Educación*, (73). <https://doi.org/10.12795/pixelbit.109085>
- Díaz-Cuevas, A. P., & Rodríguez-Herrera, J. D. (2024). Usos de la Inteligencia Artificial en la escritura académica: Experiencias de estudiantes universitarios en 2023. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 21(42), 25-44. <https://doi.org/10.29197/cpu.v21i42.595>
- Fano-Méndez, S., & Gutiérrez, A. F. (2025). Aceleracionismo, seguridad de la IA y educación: Los discursos tecnocapitalistas sobre alineamiento de la IA y sus implicaciones educativas. *Revista Española de Educación Comparada*, (48), 354-379. <https://doi.org/10.5944/reec.48.2025.45369>
- Galli, M. G., & Kanobel, M. C. (2023). ChatGPT en Educación Superior: Explorando sus potencialidades y sus limitaciones. *Revista Educación Superior y Sociedad (E.S.S)*, 35(2), 174-195. <https://doi.org/10.54674/ess.v35i2.815>
- García-Peñalvo, F. J. (2023). Uso de ChatGPT en Educación Superior: Implicaciones y Retos. *Uso De La Inteligencia Artificial En Educacion Superior: Implicaciones Y Retos*.

- Garrido, L. O. A., & Ruiz, H. M. (2024). Perspectiva de estudiantes de nivel medio superior respecto al uso de la inteligencia artificial generativa en su aprendizaje. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28). <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1830>
- González, M. A. M. (2023). Uso responsable de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios: Una mirada renoética. *Revista Boletín Redipe*, 12(9), 172-178. <https://doi.org/10.36260/rbr.v12i9.2008>
- Gustilo, L., Ong, E., & Lapinid, M. R. (2024). Algorithmically-driven writing and academic integrity: Exploring educators' practices, perceptions, and policies in AI era. *International Journal for Educational Integrity*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00153-8>
- Herrera, M. E. C. (2023). Impacto de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(6). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1459>
- Johri, A., Hingle, A., & Schleich, J. (2024). Misconceptions, Pragmatism, and Value Tensions: Evaluating Students' Understanding and Perception of Generative AI for Education. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2410.22289>
- Kroff, F. J., Coria, D. F., & Ferrada, C. A. (2024). Inteligencia Artificial en la educación universitaria: Innovaciones, desafíos y oportunidades. *ESPACIOS*, 45(5), 120-135. <https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n05p09>
- Litardo, J. T., Wong, C. R., Ruiz, S. M., & Benites, K. P. (2023). Retos y oportunidades docente en la implementación de la inteligencia artificial en la educación superior ecuatoriana. *South Florida Journal of Development*, 4(2), 867-889. <https://doi.org/10.46932/sfjdv4n2-020>
- Llontop, L. R. A., Ramírez, S. P., & Mirez, K. F. T. (2023). *The ChatGPT Application: Initial Perceptions of University Teachers*. <https://doi.org/10.18687/laccei2023.1.1.336>
- Llorente, A. M. P., Izquierdo-Álvarez, V., & Dolcet-Negre, M. M. (2025). Autopercepción y utilidad de la inteligencia artificial generativa en docentes en formación. *RIED Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*. <https://doi.org/10.5944/ried.45480>
- Mashagbeh, M. A., Alsharqawi, M., Tudevdaya, U., & Khasawneh, H. J. (2025). Student engagement with artificial intelligence tools in academia: A survey of Jordanian universities. *Frontiers in Education*, 10. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1550147>
- Morán-Ortega, S.-A., Ruiz-Tirado, S.-G., Simental-López, L.-M., & Tirado-López, A.-B. (2024). Barreras de la Inteligencia Artificial generativa en estudiantes de educación superior. Percepción docente. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 12(25), 26-37. <https://doi.org/10.36825/rii.12.25.003>
- Norman-Acevedo, E. (2023). La inteligencia artificial en la educación: Una herramienta valiosa para los tutores virtuales universitarios y profesores universitarios. *Panorama*, 17(32), 1-11. <https://doi.org/10.15765/pnrm.v17i32.3681>
- Olaya, A. J. N., & Bajaña, D. I. C. B. C. (2025). Transforming critical and creative thinking: The impact of generative artificial intelligence on higher education. *Salud Ciencia y Tecnología*, 5, 1763-1763. <https://doi.org/10.56294/saludcyt20251763>
- Parker, L., Carter, C. W., Karakas, A., Loper, A. J., & Sokkar, A. (2023). Ethics and Improvement: Undergraduate Students' Use of Artificial Intelligence in Academic Endeavors. *International Journal of Intelligent Computing Research*, 14(1), 1187-1194. <https://doi.org/10.20533/ijicr.2042.4655.2023.0146>
- Perdomo, B., & González, O. (2025). Inteligencia artificial en educación superior: Revisión integrativa de la literatura. *Cuadernos de Investigación Educativa*. <https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2>
- Pérez-Velasco, A. A., & Álvarez-Hernández, G. A. (2025). Repensando la Educación Superior: Apropiación de la Inteligencia Artificial en el Aprendizaje Universitario. *Revista RedCA*, 7(21), 236-236. <https://doi.org/10.36677/redca.v7i21.24211>
- Piedra-Castro, W. I., Cajamarca-Correa, M. A., Burbano-Buñay, E. S., & Moreira-Alcívar, E. F. (2024). Integración de la inteligencia artificial en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación superior. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(3), 105-126. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/123>
- Prados, J. S. F., Díaz, A. L., Bellido-Cáceres, J. M., & Martínez-Salvador, I. M. (2025). Percepciones de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios. El rol de la ansiedad tecnológica y las competencias digitales. *Formación universitaria*, 18(5), 115-124. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062025000500115>
- Rebolledo, C. C., & Rivera-Navarro, M. A. (2024). Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México. *Revista Iberoamericana de Educación*, 95(1), 57-72. <https://doi.org/10.35362/rie9516259>
- Rodríguez, E. B. B. (2024). Docentes ante la inteligencia artificial en una universidad pública del norte del Perú. *Educación*, 33(64), 8-28. <https://doi.org/10.18800/educacion.202401.m001>
- Romo-Perez, V., García-Soidan, J. L., Selman Özdemir, A., & Leiros-Rodríguez, R. (2023). ChatGPT ha llegado ¿Y ahora qué hacemos? La creatividad, nuestro último refugio. *Revista de Investigación en Educación*, 21(3). <https://doi.org/10.35869/reined.v21i3.4973>
- Rossetti-López, S. R., Bórquez-Tamayo, G., Ozuna-Beltrán, A. G., & Arias-Herrera, J. C. (2025). Uso de herramientas de inteligencia artificial por estudiantes de educación superior. *Formación universitaria*, 18(5), 125-134. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062025000500125>
- Salas, H. A., & Porras, J. A. D. (2024). Percepciones del personal docente acerca del uso ético de la inteligencia artificial en su labor educativa. *Innovaciones educativas*, 26(41), 63-77. <https://doi.org/10.22458/ie.v26i41.4952>
- Sánchez, O. V. G. (2023). Uso y percepción de ChatGPT en la educación superior. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 11(23), 98-107. <https://doi.org/10.36825/rii.11.23.009>
- Torres, C. G., González, A. Z., & Hernando, J. L. O. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: Una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 29(2). <https://doi.org/10.30827/relieve.v29i2.29134>
- Torres-Gastelú, C. A., Lagunes-Domínguez, A., Lagunes-Domínguez, P., & Nava-Domínguez, B. J. (2024). Inteligencia artificial y estudiantes universitarios: Revisión sistemática de la literatura. En *Transformación digital en la educación: Innovaciones y desafíos en la tecnología educativa* (pp. 23-27). United Academic Journals (UA Journals). <https://doi.org/10.54988/uaj.000028.003>
- Vega, J. E. P., Rodríguez, J. A. S., & Román-Méndez, A. D. (2024). Inteligencia artificial generativa en la educación superior: Usos y opiniones de los profesores. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-593>

- Vela, G. B., Naranjo, B. M. M., Quinte, R. J. R., Villafuerte, V. P. E., & Velasco, J. E. L. (2024). Inclusión de la inteligencia artificial en la docencia universitaria. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(1). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1642>
- Villegas-José, V., & García, M. D. (2024). Inteligencia artificial: Revolución educativa innovadora en la Educación Superior. *Pixel-Bit Revista de Medios y Educación*, (71), 159-177. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.107760>